

METAFORALARNING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI (ABDURAUFI FITRAT ASARLARI MISOLIDA)

Usmonova Shaxnozaxon Erkinjonovna,
TDYU huzuridagi Namangan viloyat
akademik litseyi Tillar kafedrasida bosh o'qituvchisi,
Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
e-mail: zafarbekismatov@gmail.com
Tel: +99899 728 05 58

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20461545>

Annotatsiya. Zamonaviy tilshunosligimizda pragmatika va emotsional-ekspressivlik tushunchasi hali ham markaziy tushunchalardan biridir. Ko'plab shoir va yozuvchilarimizning asarlari misolida bu tushunchani bir necha tilshunoslik yo'nalishlarida tadqiq qilingani fikrimiz dalili hisoblanadi. Faqat metaforaning Fitrat asarlarida qo'llanilishi va ularning lingvopragmatik tahlilini hali to'liq o'rganilmagan. Shu bois mazkur maqolada Abdurauf Fitrat asarlarida keltirilgan ba'zi metaforalarning lingvopragmatik xususiyatlarini tahlil qilinadi. Shu bilan birga Fitratning badiiy topilmalarini ham o'rganilib, shoir aslida nima demoqchiligini yoritiladi.

Kalit so'zlar: metafora, ko'chim, badiiy matn, konsept, zoomorfizmlar, diniy-afsonaviy tushunchalar, jonsiz predmet nomlari.

Аннотация. В современном языкознании понятия прагматики и эмоционально-экспрессивности по-прежнему остаются одними из центральных понятий. Исследование данных категорий в различных направлениях языкознания на материале произведений многих наших поэтов и писателей служит подтверждением этой мысли. Однако употребление метафоры в произведениях Абдурауфа Фитрата и их лингвопрагматический анализ до настоящего времени изучены не в полной мере. В связи с этим в данной статье анализируются лингвопрагматические особенности метафор как языковых средств выражения эмоционально-экспрессивности в произведениях Абдурауфа Фитрата. Наряду с этим рассматриваются художественные находки Фитрата и раскрывается, что именно стремился выразить поэт.

Ключевые слова: метафора, переносное значение, художественный текст, концепт, zoomorfизмы, религиозно-мифологические понятия, названия неодушевленных предметов.

Annotation. In modern linguistics, the concepts of pragmatics and emotional expressiveness remain among the central notions. The fact that these concepts have been studied in various branches of linguistics based on the works of many poets and writers supports this idea. However, the use of metaphor in the works of Abdurauf Fitrat and their linguopragmatic analysis have not yet been fully explored. Therefore, this article analyzes the linguopragmatic features of metaphors as linguistic means expressing emotional expressiveness in the works of Abdurauf Fitrat. At the same time, Fitrat's artistic discoveries are examined, and the ideas the poet sought to convey are revealed.

Keywords: metaphor, figurative meaning, literary text, concept, zoomorphisms, religious and mythological notions, names of inanimate objects.

Metafora ko'chimning asosiy turlaridan biri hamda til vositalarining obrazli, ta'sirchan bo'lishiga yordam beradigan, so'z yoki iboralarning o'z ma'nosidan tashqari, boshqa ma'noda qo'llanilishi natijasida hosil bo'ladigan badiiy tasvir vositasidir. Uning metaforadan tashqari yana metonimiya (*bir tushuncha yoki narsa boshqa bir tushuncha yoki narsa nomi bilan atalishi*), sinekdoxa (*butunning o'rniga qismni yoki aksincha, qismning o'rniga butunni qo'llash*) [1;582] kabi turlari ham bor. Metafora badiiy matnda eng keng tarqalgan turi sanalib, uni boyitadi, ta'sirchan va obrazli qiladi.

XX asrda metafora hodisasi tilshunoslarning diqqatini tobora ko'proq torta boshladi, metaforaga yangicha yondashuvlar yuzaga kela boshladi. J.Jeyns, M.Osborn, V.fon Gumboldt, E.Kassirer,

N.F.Aliferenko, J.Lakoff, M.Jonson kabi olimlarning o'z tadqiqotlarida metaforaga antropologik nuqtayi nazardan yondashgan fikrlari bu davrga kelib asosiy o'rinni egallay boshladi. [2;35]

O'zbek tilshunosligida ham metaforalarni o'rgangan va unga munosib ta'rif bergan bir qator olimlar bor. Jumladan, U.S.Qobulova metaforani adabiy istiloh deb baholaydi hamda uning o'xshatishdan o'xshatish vositalarining tushib qolishi bilan farqlanishini ta'kidlaydi.[3] Tilshunos olim M.Yo'ldoshev metaforani "qisqartirilgan o'xshatish" deb izohlaydi.[4;68] Sh.Mamaraimova esa metaforaga olamning milliy tasvirida axloqiy-baholovchi psixik-mental birlik sifatida qaraydi. Uning talqinicha, metaforaning muhim uslubiy xususiyatlaridan biri shuki, u ijodkorning dunyoqarashidan paydo bo'ladi va subyektiv xarakter kasb etadi. [5;46]

Ko'chimlardan Fitrat asarlarida metaforik qo'llanish natijasida emotsional-ekspressiv ma'no hosil qiluvchi juda ko'p so'zlar mavjudligini kuzatdik. Ularning turli tushunchalarni anglatishiga ham e'tiborimizni qaratdik va bu tushunchalarni quyidagicha guruhlariga ajratdik: zoomorfizmlar, diniy-afsonaviy tushunchalar, jonsiz predmet nomlari. Ular ham o'z ichida yana guruhlash mumkin. Dastlab, ijobiy ma'nolarda keluvchi metaforik zoomorfizmlarga quyidagilarni kiritdik:

1. Yirtqich, yovvoyi hayvonlarni anglatuvchi so'zlar (*arslon, yo'lbars*):

Ey Ulug' Turon, *arslonlar o'lkasi!*

Qayg'urma! Eski davlating, eski saltanating, eski yigitlaring, *eski arslon-laring* hammasi bor, hech biri yo'qolmamishdir... [6;9] Dunyoni "*urho*"lari bilan titratkan *yo'lbars yurakli bolalaring qani?* ("Yurt qayg'usi") [7;357]

Ushbu parcha Fitratning milliy uyg'onish va g'urur g'oyasini o'zida aks ettiradi. U turk xalqlariga murojaat qilib, ularning shonli o'tmishini eslatadi va ruhiyatlarini ko'tarishga harakat qiladi. She'ning asosiy g'oyasi – yo'qotilgan emas, balki vaqtincha unutilgan buyuklikni yana tiklash mumkinligi haqidagi ishonch.

2. Uy hayvonlarini anglatuvchi so'zlar:

Turkning yurti, *ulog'i, o'chog'i*, Turoni yot qo'llarg'a tushdi.

Turkning bilgisi, ongi, o'ylovi, ziyrakligi jaholat o'ljasig'a ketdi. [7;360]

Bu parchada Fitrat turk xalqlarining tarixiy fojealarini va ularning madaniyati, yurtlari, tafakkurlarining yo'qolish xavfini ifodalagan.

3. Qushlar va uy parrandalarini anglatuvchi so'zlar (*chumchuq, bulbul, ko'garchin (kaptar), qush*): *Qush boqish-la qarangiz...* ("Sharq")

Salbiy ma'no anglatuvchi metaforik zoomorfizmlar guruhlarini quyidagicha:

1. Yirtqich, yovvoyi hayvonlarni anglatuvchi so'zlar (*qoplun, tulki*):

Qardosh etin to'yamay yegan *qoplunlar?* ("Mirrix yulduziga")

Tulki, ilon, shayton, aldovchi mal'un Anglizlar! ("Qor")

2. Uy hayvonlarini anglatuvchi so'zlar (*maymun (darsliklarda uy hayvoni sirasiga qo'shilganligi bois biz ham ma'qulladik)*):

Sho'r suvlardan chiqib kelgan *bu maymun (inglizlar nazarda tutilgan)*, ("Qor")

3. Qushlar va uy parrandalarini anglatuvchi so'zlar (*boyqush*):

Cho'kmishdi yer uzra olam to'sug'i,

O'ksuzlik *boyqushi* qanot qoqardi. ("Behbudiyning sag'anasin izladim")

4. Gazandalarni anglatuvchi so'zlar (*ilon*):

Oyog'imga zanjirlar emas, *jahannam ilonlari sorilsa,*

yana sen sari ketarman. ("Yurt qayg'usi")

5. Hasharotlar, qurt-qumursqalarni anglatuvchi so'zlar (*zuluk*):

O'rtoq qonin qonmay ichkan *zuluklar*, ("Mirrix yulduziga")

Bundan tashqari Fitrat asarlarida ijobiy va salbiy emotsional-ekspressiv bo'yoq kasb etgan diniy-afsonaviy tushunchalarni anglatuvchi so'zlar ham metaforik asosida qo'llanganini kuzatdik. Masalan, uchmoh (*yam-yashil uchmohlar*), malak (*Erka malak*) kabi ijobiy, olbosti (*inglizlarga nisbatan qo'llangan g'arbli olbosti* (Fitratning shaxsiy topilmasi!) *metaforasi*), shayton (*shaytonlar qo'shini*), mal'un, dev (*dev ishtiholiq hayvonlar*), tamug' (*Tamug' olovlari*), tangri (*taxtga nisbatan "insonning dushman tangrisi" deb ishlatilishi*) kabi salbiy bo'yoqdor so'zlar.

Jonsiz predmet “qo‘g‘irchoq” (*kichik xonga nisbatan Rahimbiy qo‘llagan o‘xshatish*), “qop-qora haykal” (*uy, saroy, qo‘noqlarning tundagi ko‘rinishiga o‘xshatma*); o‘simlik (*qizil gulim, tikon, jon chechagim, nozli yaprog‘im, armonim guli, teraklar, xirmon, gulistonim, rayhonim*); ayrim samoviy jismlar (*yulduz, yop-yorug‘ oy, nozli quyosh, titrak (qora, eski) bulutlar, qora yer, ko‘k ko‘kragi*); uy-ro‘zg‘or buyumlari (*bashik, o‘choq*); ichimlik (*chog‘ir, og‘u*) va boshqa turli predmet (*qalqon, zanjir, xanjar, qopqon, qopchig‘, qora qalin pardalar*) nomlarini ifodalovchi so‘zlar ham Fitrat asarlarida metafora asosida ijobiy yoki salbiy emotsional ma‘no anglatadi. Quyida bizning e‘tiborimizni tortgan “terak” so‘zi asosida hosil qilingan ikki xil metaforani izohlaymiz:

Yana butun borlig‘imning negizlari yemirildi,

Umidimning ko‘p chidamli teraklari yiqildi, (“Yana yondim”)

Ushbu misralar shoirning ichki dunyosidagi og‘riq va iztirobni ifodalaydi. Bu yerda “butun borlig‘imning negizlari yemirildi” degan ibora shaxsiy yo‘qotishlar, hayotning asosiy tayanchlari qulaganini anglatadi. Shoir o‘zining hayotga bo‘lgan ishonchi, mustahkam qarashlari yoki qadriyatlarining yemirilganini bildiradi. “Umidimning ko‘p chidamli teraklari yiqildi” misrasi esa inson qalbidagi umidlarni, bardoshli, kuchli irodani tasvirlaydi. Terak – chidamli, shamollarga bardoshli daraxt bo‘lib, umidning qudratini ifodalaydi. Lekin bu yerda “yiqildi” deyilganligi sababli, shoirning oldinga intilishlari va kelajakka bo‘lgan umidlari sinib, barbod bo‘lganini ko‘rsatadi.

Rahimbiy: ... Davlatimizning *buyuk, buyuk teraklarini* o‘z qo‘lingiz bilan yiqita berdingiz, butun ishni menga emas, bir ahmoq mug‘ambil bo‘lg‘an Ulfatg‘a topshurdingiz. Taxtdan tushkaningizning sababi shuldir. [8;28] Rahimbiy tomonidan aytilgan ushbu so‘zlar Fitratning “Abulfayzxon” dramasida asosiy ziddiyatni ochib beradigan muhim parcha; Rahimbiyning Abulfayzxonga qaratilgan qattiq tanqididir. U shohning noto‘g‘ri qarorlarini fosh qilib, uning taxtdan tushishiga sabab bo‘lgan xatolarini ko‘rsatadi. Rahimbiyning fikricha, Abulfayzxonning noto‘g‘ri odamlarga ishonishi, vatanparvarlarni yo‘q qilishi, davlat ishlarini munosib shaxslarga emas, layoqatsiz shaxslarga topshirishi uning qulashiga olib kelgan. Bu parcha muallifning hokimiyat va yetakchilik mas‘uliyati haqida ogohlantiruvchi keskin tanqididir. Rahimbiy shohning davlatga zarar keltirgan noto‘g‘ri qarorlarini fosh qiladi. Fitrat ushbu dialog orqali yomon boshqaruv oqibatlarini, adolatsizlik va noto‘g‘ri kadrlar siyosatining davlat qulashiga olib kelishini ko‘rsatadi. Shuningdek, bu asar tarixiy voqealar asosida yozilgan bo‘lsa-da, undagi fikrlar har qanday davr uchun dolzarbdir: mamlakatni oqil insonlar emas, layoqatsiz va hiylakor odamlar boshqarsa, u zaiflashib, yemiriladi.

Bu ikki tahlilimiz asosida Fitrat bir predmetdan ikki xil ma‘noli metaforalarni yarata olganini ko‘rdik. Bu esa Fitratning o‘ziga xos individual-mualliflik uslubini aks ettiradi. Yuqoridagi kabi misollarni Fitrat asarlari asosida ko‘rib chiqish orqali ko‘chimlar, xususan, metaforaning badiiy matnlarda emotsional-ekspressivlikni kuchaytirishdagi eng muhim vosita ekanligini va uning pragmatik ma‘nosi ham borligini dalilladik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, II жилд, 2020. – Б. 582.
2. Худойберганова Д. Матннинг мазмуний таркибида метафоралар // Ўзбек тили ва адабиёти, 2012. – № 1. – Б. 35.
3. Қобулова У.С. Метафорик матнда интеграл ва дифференциал семалар муносабати (ўзбек халқ топишмоқлари мисолида): Фил. фан. номз. ...дисс. автореф. – Тошкент, 2007.
4. Йўлдошев М. Чўлпон сўзининг сирлари. – Тошкент: Маънавият, 2002. – Б. 68.
5. Қўнғуров Р. ва б. Ўзбек тилининг функционал стиллари. – Самарқанд, СамДУ асарлари, 1984. – Б. 46.
6. Nurmuhhammadov J., Qambarova S., Olimjanov O., Yuldasheva M., Inomjonova S. Adabiyot (Ijod maktablarining 8-sinflari uchun darslik), II qism. – Toshkent: Adast poligraf, 2022. – B. 8-20.
7. Usmonova Sh. E. Abdurauf Fitrat she‘rlarida emotsional-ekspressivlikni ifodalovchi lisoniy vositalarning lingvopragmatik tahlili // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – Samarqand, 2024. – B. 355-363.
8. To‘xliyev B., Karimov B., Usmonova K. Adabiyot (11-sinf darsligi). II qism. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2018. – B. 4-31.